

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ЎҚИТИШ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6601049>

Ўқт. Дусмухамедова
Д.Р Низомий ном.ТДПУ
Ўқт. Лафасов Б.Ж
Низомий ном.ТДПУ

Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тугрисида»ги Қонуни ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» мазмунида баркамол шахс ва малакали мутахассисни тарбиялаб вояга етказиш жараёнининг ҳар бир босқичи узида таълим жараёнини самарали ташкил этиш, уни юқори босқичларга кутариш, шу билан бирга жаҳон андозалари талабларига жавоб бера оладиган таълими даражасига етказиш борасида муайян вазифаларни амалга ошириши лозим.

Бугунги кунда таълим жараёнини ташкил этишга нисбатан ута катъий ҳамда мураккаб талаблар қуйилмоқда. Чунки, мураккаб техника билан ишлай оладиган, ишлаб чиқариш 148 жараёнининг моҳиятини тулақонли англаш имкониятига эга, фавқулодда руй берувчи вазиятларда ҳам юзага келган муаммоларни ижобий ҳап эта олувчи малакали мутахассисларни тайёрлашга бўлган ижтимоий эҳтиёж таълим жараёнини технологик ёндашув асосида ташкил этишни такозо этмоқда. Ўқитиш методлари ўз моҳияти ва мазмунига кўра маълум педагогик назарияга асосланган у ёки бу таснифга тегишли бўлади.

Уларнинг самарадорлиги тўғрисида фикр юритилганда ўқитиш жараёнини изга соладиган ва уни мақсадли йўналтира оладиган, ўқитувчи ва талабанинг ҳамкорликдаги фаолиятини таъминлаш асосини кўзда тутди. Дарс жараёнида аклий ҳужумдан мақсадли фойдаланиш ижодий, носгандарт тафаккурлашни ривожлантириш гарови хисобланади.

Фан хусусияти ва талабаларнинг савиясига қараб мавжуд бўлган интерактив усуллардан энг қулай турини танлаб олиш ўқитувчининг маҳоратига боғлиқ. Агар талаба теорема исботини тушунса, ва уни ҳеч бўлмаганда бир маротаба дискуссия орқали исботлаб берса, унинг хотирасида теорема мазмуни моҳияти ва мантикий схемаси уюқ вақто давомида қолади. Лекин, ҳар бир талабадан ҳар бир теоремани сурашнинг

иложи йук, шундай экан, институт укитувчилари интерактив усуллардан фойдаланиб, бутун гурухни хам тингловчи-укувчи, хам назоратчи-укитувчи булишига имкопийат яратиш оркали дарсларни ташкил этмокдалар.

"Ақлий ҳужум"ни уюштириш бир мунча мураккаб булиб, ундан таълим шаклини ўзгартириш жараёнида фойдаланиш билан биргаликда ишлаб чиқариш муаммоларининг ечимини топишда хам жуда қўл келади.

Дастлаб гуруҳ йиғилади ва улар олдига муаммо қўйилади. Бу муаммо ечими тўғрисида барча иштирокчилар ўз фикрларини билдирадилар. Бу босқичда ҳеч кимнинг ўзга киши гоёларига ҳужум" қилиши ёки баҳолашига ҳаққи йўқ.

Демак, "ақлий ҳужум" йўли билан қисқа минутларда ўнлаб гоёларни юзага чиқиш имкониятлари мавжуд бўлади. Аслини олганда гоёлар сонини қўлга киритиш асосий мақсад эмас, улар муаммо ечимини оқилона ишлаб чиқиш учунгина асос бўладилар.

Бу метод шартларидан бири ҳеч қандай ташқи таъсирсиз катнашувчиларнинг ҳар бири фаол иштирокчи бўлиши керак. Билдирилган гоёларнинг беш ёки олтитасигина асосий ҳисобланиб муаммо ечимини топишга салоҳиятли имкониятлар яратади. Гуруҳий ишлаш усули талабани руғухда ишлаш, танқидий ва мустақил фикрлаш, мулоқот ва ҳамкорлик қилиш қобилиятини, савол бериш маданиятини ривожлантиришга кумаклашади [1].

Кичик гуруҳларда ишлаш талабаларнинг дарсда фаоллигини таъминлайди, ҳар бири учун мунозарада қатнашиш ҳуқуқини беради, бир-биридан аудиторияда ўрганишга имкон туғилади, бошқалар фикрини кадрлашга ўргатади.

1. Фаолиятни танлаш. Мавзуга оид муаммо шундай танланадики, натижада талабалар уни ўрганиш (бажариш) учун ижодий фаолият кўрсатишлари зарур бўлади ва вазифалар белгилаб олинади.

2. Зарурий асос яратиш. Талабалар кичик гуруҳ ишида катнашишлари учун танланган фаолият бўйича баъзи билим, кўникма ва малакаларни олдиндан эгаллаган бўлишлари керак.

3. Гуруҳларни шакллантириш.

Одатда ҳар бир гуруҳда 3-5 талаба бўлади, (эхтимол, кам ёки кўп бўлиши мумкин). Агар гуруҳда ишлаш у ёки бу ёзма ҳужжат тайёрлашни талаб этса, яхшиси 2-3 кишили гуруҳ тузилгани маъқул. Гуруҳ ўлчови масаланинг муҳимлиги, аудиториядаги талабалар сони, талабаларнинг бир-

бири билан конструктив ҳолатда ўзаро ҳаракатига боғлиқ холда ўзгаради. Энг яхшиси, "гетроген" гуруҳ ташкил этишидир. (жинси, ўзлаштириш даражаси ва бошқа белгилар асосида). Гуруҳда ишлаш талабалар ўртасида вазифаларни аниқ тақсимлашга таянади. (Мисол учун, бир талаба мунозарани бошқаради, иккинчиси ёзиб боради, учинчиси спикер (сардор) ролини ўтайди ва ҳоказо). Аудиторияни гуруҳларга ажратиш, хошиш бўйича ёки ҳисоб бўйича амалга оширилади.

4. Аниқ йўл-йўриқлар кўрсатиш:

Талабаларга фаолиятни бажариш бўйича аниқ ва хажм жиҳатдан кўп бўлмаган тушунтириш берилади. Ўқитувчи гуруҳларининг ишлаш 149 тезлиги турлича бўлишини инобатга олган холда вақт чегарасини айтади. Гуруҳлар керакли

материаллар ва ахборотлар билан таъминланади. Талабалар гуруҳда ишни бошлашлари учун вазифаларини аниқ тушуниб етганлиги текшириб кўрилади.

5. Қўллаб-қувватлаш ва йўналтириш: Ўқитувчи зарурат туғилса гуруҳлар ёнига навбатма-навбат келиб тўғри йўналишда ишлаётганлигини кайд этади ёки уларга ёрдам беради, гуруҳларга таъзийик ўтказилмайди.

6. Муҳокама қилиш ва баҳолаш: Гуруҳларда иш якунлангач, улар натижалари бўйича ахборот берадилар. Бунинг учун хар бир гуруҳ ўз сардорини белгилайди. Зарурат туғилса, фаолият натижалари бўйича билдирилган фикрлар ўкшувчи томонидан ёзилиб борилади.

Мухими, гуруҳнинг уз ечимининг асосланишини аниқлаштириб олишдир. Агар вақт етарлича бўлса, у ёки бу фикрни аргументлашда гуруҳлар бир-бирига савол хам беришлари мумкин. Кичик гуруҳларда ишлаш натижалари ўқитувчи томонидан баҳоланади. Бунда фаолиятни тўғри ва аниқ бажариш, вақт сарфи асосий мезон ҳисобланади. Хулоса ўрнида такидлаб, янги педагогик технологиял

арни укув жараёнига янада кенгроқ татбиқ қилиш ва куллаш таълим сифатини янада оширади деб ҳисоблаймиз.

Таълим-тарбия билан боғлиқ барча саъй-ҳаракатлар билим берувчи, тарбияловчи, зиё тарқатувчи, бошқа мутасадди шахслар, қисқаси, устоз ва мураббийлар билан билим олув-чи, тарбияланувчи, умуман олганда, ўқувчи ва талабалар мисолидаги шогирдларларнинг биргаликдаги ақлий ва жисмоний меҳнати, ҳамкорликдаги ёки мустақил меҳнати, фаол-лиги ва ижодий фикрлашидан иборат бўлган кўпқиррали ва мураккаб

жараёнлардир.

Дарс ва дарсдан ташқари ишларнинг са-марадорлигини ошириш масалалари таълим-тарбия жараёнини илмий асосда йўлга қўйиш ва янги педагогик технологияларни амалда қўллаш билан узвий равишда боғлиқ. Таълим муассасаларида инновацион фаолиятни таш-кил этиш, таълим-тарбия жараёнларига ян-гилик киритиш ва янгича ёндашувларни жо-рий этишдан асосий мақсад ўқитувчилар ва ўқувчилар жамоаси ҳамкорлиги изчиллигини таъминлаш ҳамда уни аниқ режа асосида ва мақсадга йўналтирилган ҳолда йўлга қўйишдан иборатдир. Бу ишда педагогик-психологик ва ташкилий масалаларнинг омихта ечими талаб этилади. Шунинг қайд этиш лозимки, педагогик инновациялар иштирокчилари инновациялар-нинг юзага келиши, намоён бўлиши ва уларни бошқариш жараёни қонуниятлари ҳақида ме-тодологик, психологик, педагогик, технологик билимларни пухта эгаллашлари лозим. Акс ҳолда, педагогик инновациялар самарали на-тижа бермайди.

Фикримизча, таълим тизимида жорий эти-лажак инновацион жараёнларнинг самара-дорлиги ҳамда Кадрлар тайёрлаш миллий дастури талабларини бажариш масъулияти педагогик инновацияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш шарт-шароитларига, таълимнинг анъанавий ва замонавий усулларини мақсадга мувофиқ равишда, оқилона ва узвий қўллашга боғлиқ. Айрим ҳолларда самарали бўлган анъанавий усуллардан воз кечиш ҳолатлари содир бўлмоқда. Бу инновацияларни тажри-бада синалган ва ижобий натижа бериб кела-ётган ўқитиш методикасига қарши қўйишдек сезилмоқда. Шунинг учун ҳам анъанавий таъ-лим тизимидаги ижобий тажрибалар инно-вацияларга уйғунлаштирилса маъқул бўлар эди.

Ҳозирги кунда таълим тизимида инновацион технологияларни қўллашга бўлган қизиқиш ва эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда. Бунинг сабабларидан бири шу вақтгача таъ-лим мақсадлари ўқувчи-талабаларнинг фақат тайёр билимларни ўзлаштириб олишларига қаратилган бўлса, замонавий технологиялар уларни ижодий фаолликка, эгалланиши лозим бўлган билимларни ўзлари қидириб топишлари-га, ҳатто хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришларига ўргатиши билан боғлиқдир. Инновацион технологиялар педагогик жа-раёнда ўқитувчи ва талаба фаолиятига янги-лик, ўзгартиришлар киритиш бўлиб, уни амалга оширишда интерфаол методлардан фойдала-нишни тақозо этади. Интерфаол усуллар таълим жараёнида қатнашаётган ҳар бир ўқувчининг

фаоллигига, эркин ва мустақил фикр юритишга асослана-ди. Бу усуллардан фойдаланганда билим олиш ўқувчи учун қизиқарли машғулотга айланади. Интерфаол усуллар қўлланилганда ўқувчилар ўқитувчилар ёрдами ва ҳамкорлигида муста-қил ишлаш кўникма ва малакаларига эга бў-ладилар. Ўқувчилар янги билимларни илмий изланиш, тадқиқотчилик, тажриба-синовлар ўтказиш асосида ўзлаштирадилар. Илм орқали билим олиш тамойилига амал қилинади. Таъ-лим жараёни қатнашчилари кичик гуруҳларга бўлинган ҳолда ишлайдилар. Ўқув топшириқ-лари алоҳида бир ўқувчига эмас, балки ки-чик гуруҳнинг барча аъзоларига берилади. Микрогуруҳларнинг ҳар бир аъзоси топши-риқни бажаришда ўз ҳиссасини қўшишга ҳаракат қилади. Бу ҳолат ўқувчиларда жамоа туйғусини шакллантиради ва уларнинг ташаб-бускорлигини ортттиради.

Дарс жараёнида инновацион техноло-гияларни қўллаш ўқувчиларда илмий изла-нишга қизиқишни уйғотади, ижодкорлик ва бунёдкорлик қобилиятини ривожлантира-ди. Натижада эгалланган билим, кўникма ва малакалар амалий фаолиятда татбиқ этила-ди, ўзлаштириш сифати ошади. Бунинг учун ўқитувчи маҳоратли бўлиши ва мавзуларнинг мазмунига қараб дарсни тўғри режалаштири-ши, машғулот давомида барча ўқувчиларни фаол ва онгли ишлашларига эришмоғи лозим. Зеро, ўқитувчи-таълим ислоҳотининг бош иж-рочисидир. Бунда ҳар бир ўқитувчини қисқа вақт ичида жуда катта миқдордаги ахборот тўпламини ўзлаштириш, қайта ишлаш ва амал-да қўллай олишга ўргатиш муҳим аҳамиятга эга. Уни ҳал қилишда ўқитувчига ўқитишнинг анъанавий усуллари билан бирга замонавий ахборот технологиялари, жумладан компь-ю-терлардан фойдаланиш ёрдам беради.

Узлуксиз таълим тизимида билим олувчи ва тарбияланувчиларни инновацион технология-лар асосида ўқитиш билан чекланиб қолмасдан, келажакда амалий фаолиятларида ўзлари ин-новацион технологияларни муваффақиятли қўллашларига ўргатишни узвийлик ва узлук-сизликни таъминлашнинг асосий вазифалари-дан бири, деб ҳисоблаймиз. Фанлар интеграцияси эвазига цивилизация-нинг энг ноёб ютуқлари қўлга киритилмоқда [2].

Инсоннинг ташқи дунёни ва ўзлигини анг-лаши, одам ва жамият муносабатларининг янги қонуниятларини билиб олиши содир бўлмоқда. Ана шундай диалектик жараёнда ишлаб чиқаришдек инсон ақл-заковати билан йўлга қўйилган иқтисодий ҳодиса етакчи по-зицияга кўтарилмоқда. Барча саъй-ҳаракатлар инсоннинг саломатлиги, тўқлиги ва усти бут-лигига

хизмат қилиши назарда тутилса, ишлаб чиқаришдек кенг кўламли ҳаётий феномен-нинг моҳияти равшанлашади.

Ўзбекистон Республикасининг узлуксиз таълим тизимида ислохотлар шиддатли давом этиб турган ҳозирги даврда таълим ва тарбия жараёнини шаклан ва мазмунан такомиллаш-тириш зарурати кун тартибидаги асосий ва бош масала бўлмоғи ҳамда ўқитувчи ва ўқувчи ҳамкорлиги янада кучайтирилмоғи лозимдир [3].

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЕТЛАР:

1. Турсунов И., Нишоналиев У. Педагогика. Т. 1996
2. Омонов Ҳ.Т. Оламнинг илмий манзарасини яратишда фанлар интеграцияси ва дифференциациясининг ўрни. // «Таълимда ижтимоий-гуманитар фанлар» журнали, 2007, №3.
3. Хужаев В.У., Мамаюсупов С., Жуманов А.М. Подготовка будущего учителя химии на основе инновационных технологий. // Узлуксиз таълим тизимида математика ва ин-форматика фанларини ўқитишини такомиллаштириш масалалари” Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Қўқон, ҚўқДПИ, 2012.